

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368983>

УДК 338.245

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНВЕРСИИ КАК ИНСТРУМЕНТА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

П.С. Ларин,

к.т.н.

О.Г. Ларина

Аннотация: В статье рассматривается понятие оборонно-промышленного комплекса, его отраслевая структура. Анализируются причины актуальности развития его в современных условиях. Показана важность диверсификации ОПК для инновационного развития экономики России. Авторами обращено внимание на то, что ОПК ключевой фактор и важнейший «локомотив» развития национальной инновационной политики.

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, военное производство, взаимосвязь военного производства и гражданских отраслей

STUDY OF CONVERSION AS A TOOL FOR DIVERSIFICATION OF DEFENSE INDUSTRY ENTERPRISES IN RUSSIA

P.S. Larin,

Ph.D.

O.G. Larina

Annotation: The article deals with the concept of the military-industrial complex, its sectoral structure. The reasons for the relevance of its development in modern conditions are analyzed. The importance of diversification of the defense industry for the innovative development of the Russian economy is shown. The authors draw attention to the fact that the defense industry is a key factor and the most important "engine" in the development of national innovation policy.

Keywords: military-industrial complex, military production, relationship between military production and civilian industries

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России занимает важное место и играет большую роль в развитии экономики и обеспечении национальной безопасности страны, ее независимости, территориальной и

государственной целостности. В силу специфики решаемых задач, ОПК сконцентрировал в себе высокотехнологичные производства с развитой научно-технической сферой, высоким уровнем кадрового потенциала, обладающие высоким потенциалом для производства конкурентоспособной продукции.

ОПК является основной частью машиностроительного комплекса и относится к наукоёмкому и высокотехнологичному сектору российской экономики, в котором сосредоточена большая часть передовых технологий и высококвалифицированных кадров. ОПК включает в себя органы управления и власти, промышленные предприятия и научные организации, которые занимаются исследованиями в области обороны, созданием вооружения и военной техники. Главная задача функционирования ОПК – это создание и производство современных конкурентоспособных вооружений, военной и специальной техники, перевооружение Вооруженных Сил, войск и формирований России и усиление позиций на мировом рынке вооружений.

Фундамент современной структуры ОПК России составляют:

- научно-исследовательские центры, основная задача которых – теоретические исследования;
- конструкторские бюро, которые разрабатывают техническую документацию, создают макеты и пробные образцы вооружения и военной техники;
- лаборатории и полигоны, предназначенные для испытаний новых разработок;
- предприятия, занимающиеся производством протестированных и утвержденных образцов.

Основным звеном ОПК является военная промышленность, ядро которой составляет промышленность вооружения:

- авиационная промышленность;
- производство ядерного оружия;
- ракетно-космическая промышленность;
- производство стрелкового оружия;
- производство артиллерийских систем;
- военное судостроение;
- бронетанковая промышленность;

В настоящее время часто поднимается вопрос о необходимости диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в связи с сокращением ГОЗ [1-6]. В ближайшие годы сокращение ГОЗ ввиду снижения бюджетных доходов и завершения цикла перевооружения станет ключевым вызовом российского ОПК. На правительственном уровне данный вопрос был отмечен в Послании Президента Российской Федерации к

Федеральному Собранию ещё в 2013 году [7]. Спустя несколько лет после начала масштабного перевооружения [6] Вооруженных сил РФ, которое планируется провести до 2020 года, вопрос диверсификации поднимается всё чаще. Так в сентябре 2016 года Путин В.В. в Туле провёл совещание по вопросам использования потенциала оборонно-промышленного комплекса в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках. В 2018 г. на совещании по вопросам диверсификации производства гражданского назначения предприятиями ОПК (г. Уфа, 24 января 2018 г.) Путин В.В. напомнил, что производство не должно простаивать в будущем, а объёмы ГОЗ неизбежно будут сокращаться [8]. Пик выделения финансирования на перевооружение будет пройден, потребуются новые источники роста экономики.

Рисунок 1 – Доля новой военной техники и вооружения в войсках в РФ, % [8]

Рассмотрим некоторые наиболее характерные вопросы, раскрывающие суть проблемы конверсии и диверсификации ОПК.

ОПК набрал большие обороты в рамках программ вооружения, после 2020 года ожидается высвобождение производственных мощностей. Снижение продукции в рамках ГОЗ может привести к нарушению кооперационных цепочек между предприятиями ОПК, сокращению персонала, появлению избыточных мощностей, снижению рентабельности.

На предприятиях группы оборонно-промышленного комплекса, у которой доля военной продукции достигает 90 % и более, произойдет постепенная утрата экономической целесообразности освоения производства высокотехнологичной непрофильной продукции гражданского назначения.

В силу снижения ГОЗ при отсутствии компенсации за счет роста производства высокотехнологичной непрофильной гражданской продукции начнется неизбежное в таких условиях замораживание технологического

уровня производства, постепенное устаревание и обесценивание основных производственных фондов, кадровые потери. Очевидно, такой сценарий для оборонной отрасли является неприемлемым.

Если реальный пик выделения финансирования на перевооружение будет пройден к 2020 г., то далее ожидается потребность в новых источниках роста экономики. Исторически оборонные расходы РФ показывают практически прямую корреляцию [6] с ценами на нефть, которая в обозримом будущем будет низкой.

Рисунок 2 – Динамика расходов на национальную оборону РФ и изменение цены на нефть [3]

Низкие темпы экономического роста и снижение нефтегазовых доходов в обозримом будущем приведут к сокращению бюджетных резервов – резервного фонда и фонда национального благосостояния [4]. В условиях их снижения полагаться на дотации в ОПК при падении загрузки невозможно, что ещё раз подчёркивает целесообразность перехода к гражданской диверсификации ОПК России и поиска способов выхода на гражданские рынки. При этом важно понимать специфику продукции предприятий ОПК.

Как правило, продукция военного назначения проходит достаточно длительный срок от момента появления идеи до запуска серийного производства. Это означает, что предприятия должны располагать в своём ассортименте таким видом продукции, который можно было бы запустить в производство для загрузки производственных мощностей с целью получения финансовых средств для поддержания функционирования. Таким видом

продукции может служить продукция двойного или гражданского назначения.

В связи с вышеизложенным логически возникает цепочка вопросов: каким образом можно использовать экономический потенциал военных предприятий для нужд производства в гражданской сфере, к каким последствиям может привести полная или частичная переориентация предприятий ОПК на гражданский рынок, какая продукция может стать востребованной и будет отвечать требованиям гражданских потребителей. При этом необходимо учесть то, что полная или частичная переориентация предприятий ОПК на гражданский рынок не может и не должна нарушать основ национальной безопасности.

Возвращаясь к теме данной статьи – «Исследование конверсии как инструмента диверсификации предприятий оборонной промышленности России» необходимо подчеркнуть особую роль имеющихся компетенций каждого конкретного предприятия ОПК в создании продукции отрасли. Загрузка высвобождаемого оборудования предприятий ОПК новыми заказами в данном случае должна учитывать наличие или отсутствие соответствующих компетенций, т.е. проходить по профилю предприятия. Случай, когда и технологии, и компетенции находятся на одной производственной площадке, является наиболее удачным, однако возможны исключения в силу существующей сложной кооперационной связи предприятий.

Основная проблема ОПК – отсутствие у большинства предприятий опыта работы в условиях рынка, нехватка компетенций в сфере маркетинга и инжиниринга [4]. Для того чтобы выпустить реально конкурентоспособную продукцию на гражданский рынок нужно анализировать потребности рынка, выявлять целевые ниши, следить за изменением спроса, адаптировать технологии под новые требования, строить финансовую модель, соответствующую требованиям рынка, разрабатывать бизнес-планы, стратегии продвижения гражданской продукции на рынках, организовывать её постпродажный сервис.

Работа с потребителем на внутреннем рынке одна из задач продвижения продукции в результате конверсии производства. Стимулирование спроса на гражданскую продукцию на внутреннем рынке (импортозамещение) выставляет жёсткие требования к продукции [2]. Так, например, в паспорте программы инновационного развития российской госкорпорации Ростех в качестве целей указана разработка и вывод на рынок глобально конкурентоспособных продуктов, услуг и технологий, обеспечивающих технологическое превосходство [5].

Увеличение доли гражданской продукции и продукции двойного назначения, востребованной на рынке, возможно за счёт выпуска

высокотехнологичной продукции и поэтому предприятиям ОПК при переходе на выпуск продукции для гражданского рынка потребуются иные приоритеты и компетенции, нежели те, которые были отработаны в ходе ГОЗ. Загрузка на производственные линии предприятий ОПК заказов, не соответствующих компетенциям персонала или профилю предприятий, потребует отдельной работы не только с технологиями, но и с компетенциями. Так при выполнении программ конверсии предприятиям ОПК предстоит большой объём работ по изменению организационной структуры, обучению участников процессов организации гражданского производства и выпуска продукции двойного назначения, работа по созданию специализированных отделов, гражданских дивизионов предприятий ОПК, привлечение квалифицированных посредников процесса. При этом концентрация производственного потенциала предприятия ОПК на одном виде продукции резко сузит возможности для производственного манёвра в условиях изменяющихся потребностей рынка и поставит предприятие ОПК в зависимость от конкретного заказчика, поэтому эффективная конверсия будет возможна при расширении рынков возможного сбыта, что подчёркивает актуальность диверсификации.

Несмотря на то, что конверсия является длительным процессом, необходим методический аппарат оценки её экономической эффективности, проведения экономического обоснования выпуска продукции двойного и гражданского назначения посредством конверсии и диверсификации предприятий ОПК. При этом важно учитывать, что экономические, социальные, технологические и другие последствия конверсии могут быть оценены только в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Очевидно, что для успешного решения задач диверсификации потребуется обеспечить финансирование диверсификационных проектов, трансфер перспективных технологий оборонных предприятий в гражданские сегменты и продвижение высокотехнологичной гражданской продукции на новых рынках [4].

В статье проведён анализ состояния оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, представлены перспективы развития ОПК в условиях диверсификации. Приняв во внимание то, что, исходя из Стратегии развития России до 2020 года, в ОПК доля наукоемкой инновационной продукции должна увеличиться до 70 %, национальная инновационная система должна развиваться в тесной связи с оборонно-промышленным комплексом.

Справедливо отметить, что, разрабатывая стратегию прорыва на мировой рынок продукции высокой степени готовности, Россия может и должна максимально использовать свои многочисленные национальные преимущества.

Показано что ОПК, как центр сосредоточения высоких достижений в разработке и внедрении новых и новейших технологий может существенно изменить структуру национального производства в направлении инновационного развития и внешней торговли страны, экспорта наукоёмкой машиностроительной продукции и технологий.

В заключении можно сделать вывод о том, что ОПК – ключевой фактор и важнейший «локомотив» развития национальной инновационной политики.

Список литературы

[1] Автореферат диссертации. Стратегия диверсификации предприятия оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, Апарин Н.В., автореферат, 2006, Москва.

[2] Белозоров М.С. Проблемные вопросы планирования и реализации мероприятий технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации в рамках государственной программы вооружения и пути их решения / М.С. Белозоров, А.А. Пьянков. // Вооружение и экономика. – 2016. № 4 (37). 57-69 с.

[3] Возможности и угрозы гражданской диверсификации ОПК России с учётом международного опыта. [Электронный ресурс]. – URL: <http://stolypin.institute/partners/strategy-partners-group-o-vozmozhnostyah-i-ugrozah-grazhdanskoj-diversifikatsii-opk-rossii-s-uchyotom-mezhdunarodnogo-opyta/>. (дата обращения: 01.05.2021).

[4] ГК «Ростех» и Внешэкономбанк создали предприятие «НПО Конверсия» для диверсификации оборонной отрасли. [Электронный ресурс]. – URL: <http://intergal-russia.ru/2021/02/15/gk-rosteh-i-vneshekonombank-sozdali-predpriyatie-npo-konversiya-dlya-diversifikatsii-oboronnoj-otrasli> (дата обращения: 01.05.2021).

[5] Каштанов В.В. Инновационная экономика / В.В. Каштанов, П.А. Кохно, В.Н. Лаптев. – М.: Университет Российской академии образования, 2014. 538 с.

[6] Орлов П.А. Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса. // Экономика и менеджмент инновационных технологий, 2017. № 1 (64). [Электронный ресурс]. – URL: <http://ekonomika.snauka.ru/2032/01/13287>. (дата обращения: 10.05.2021).

[7] Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013 «Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию»//Официальный сайт Президента России. [Электронный ресурс]. – URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/19825>. (дата обращения: 16.05.2021).

[8] Президент России. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/52852>. (дата обращения: 16.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Abstract of the dissertation. Diversification strategy of the enterprise of the military-industrial complex of the Russian Federation, Aparin N.V., abstract, 2006, Moscow.

[2] Belozorov M.S. Problematic issues of planning and implementation of technical support measures for the Armed Forces of the Russian Federation within the framework of the state armament program and ways to solve them / M.S. Belozorov, A.A. Pyankov. // Armament and economy. – 2016. No. 4 (37). 57-69 p.

[3] Opportunities and threats of civil diversification of the Russian defense industry, taking into account international experience. [Electronic resource]. – URL: <http://stolypin.institute/partners/strategy-partners-group-o-vozmozhnostyah-i-ugrozah-grazhdanskoj-diversifikatsii-opk-rossii-s-uchyotom-mezhdunarodnogo-opyta/>. (date of access: 05/01/2021).

[4] Rostec State Corporation and Vnesheconombank created the NPO Conversion enterprise to diversify the defense industry. [Electronic resource]. – URL: <http://intergal-russia.ru/2021/02/15/gk-rosteh-i-vneshekonombank-sozdali-predpriyatie-npo-konversiya-dlya-diversifikatsii-oboronnoj-otrasli> (date of access: 05/01/2021).

[5] Kashtanov V.V. Innovative economy / V.V. Kashtanov, P.A. Kokhno, V.N. Laptev. – M.: University of the Russian Academy of Education, 2014. 538 p.

[6] Orlov P.A. Diversification of enterprises of the military-industrial compldirection // Economics and management of innovative technologies, 2017. No. 1 (64). [Electronic resource]. – URL: <http://ekonomika.snauka.ru/2032/01/13287>. (date of access: 05/10/2021).

[7] Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of December 12, 2013 “Message of the President of the Russian Federation Vladimir Putin to the Federal Assembly” // Official website of the

President of Russia. [Electronic resource]. – URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/19825>. (date of access: 05/16/2021).

[8] President of Russia. [Electronic resource]. – URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/52852>. (date of access: 05/16/2021).

© П.С. Ларин, О.Г. Ларина, 2022

Поступила в редакцию 1.02.2022

Принята к публикации 15.02.2022

Для цитирования:

Ларин П.С., Ларина О.Г. Исследование конверсии как инструмента диверсификации предприятий оборонной промышленности России // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-2(16). С. 124-132. URL: <https://ip-journal.ru/>